

LINGVOMADANIYATSHUNOSLIKDA “TIL” VA “MADANIYAT” TUSHUNCHALARINING BOG'LIQLIGI

Gulzira Sarsenbaevna Babaeva

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qoraqalpoq davlat universiteti

Gulzira.1981@mail.ru

ANNOTATSIYA:

Til va madaniyat tushunchalarining o'zaro bog'liqligi haqidagi masala, aslida, juda chuqur va murakkab bo'lib, ko'plab tadqiqotchilar va mutaxassislar tomonidan yillar davomida o'rganilgan. Til va madaniyat o'rtasidagi munosabatni o'rganish, ba'zan, qiyin bo'ladi, chunki madaniyat tushunchasi juda keng va ko'p qirralidir, hamda unga aniq bir ta'rif berish murakkab. Madaniyatning ta'rifi, uning tarkibi va uning turli omillar bilan o'zaro bog'liqligi turlicha tushuniladi, shuningdek, har bir jamiyatda o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi.

Kalit so'zlar: madaniyat, til, lingvomadaniyatshunoslik, muloqot jarayonlari, ontogenez, filogenez.

ABSTRACT:

The question of the interrelationship of the concepts of language and culture is, in fact, very deep and complex and has been studied by many researchers and specialists for many years. The study of the relationship between language and culture is sometimes difficult, since the concept of culture is very broad and multifaceted, and it is difficult to define it precisely. The definition of culture, its composition, and its interrelationship with various factors are understood differently, and each society has its own characteristics.

Keywords: culture, language, linguoculturology, communication processes, ontogenesis, phylogenesis.

Ma'lumki, inson o'z millatiga mansub bo'lgan til orqali nafaqat muloqot qilishni, shuningdek madaniyatni ham o'rganadi. Shu tariqa u til yordamida o'zini va olamni anglaydi. Har bir inson o'zgalar bilan o'zaro aloqa va munosabatda bo'ladi, ular bilan fikrlashadi, tafakkur esa faqat til orqali, asosan, ona tili vositasida amalga oshadi. Til – insoniyat taraqqiyoti davomida tabiiy yuzaga kelgan va doimiy rivojlanadigan hodisa bo'lib, u insonlarning fikr-mulohazalarini ifoda etib, muloqot

uchun xizmat qiladi. Til bir vaqtning o'zida inson madaniyatining buyuk mahsuli va rivojlanish imkoniyati hamdir.

Madaniyatlararo muloqotda til va madaniyat o'rtasidagi aloqadorlik muhim ekanligi avvaldan ma'lum. Shunday ekan, ma'lum qoidalarga ko'ra, jamiyatdagi qadriyatlarni aniqlashda madaniyatning muloqotsiz shakllanmasligini, til esa insoniyatning asosiy elementi sifatida jamiyat va madaniyat bilan ajralmas bog'liqlikda ekanligi tabiiydir. Bundan shuni anglash mumkinki, jamiyatda insonlarning madaniyatga oid bilimlari muloqot jarayonlarida yaqqol ko'zga tashlanadi. Madaniyat faqat o'zaro aloqalarning mahsuli sifatidagina emas, balki ijtimoiy-madaniy munosabatlarda alohida ahamiyatga ega.

Til milliy madaniyatning har taraflama namoyon bo'lishida, madaniyatning rivoji va muomala madaniyatining asosiy vositasi sifatida e'tirof etilar ekan, milliy madaniyat mazmunini ochib berishdagi roli alohida ahamiyat kasb etadi. U milliy madaniyatni butun boyliklari bilan ko'rsatib, unga boshqa xalqlarning qiziqishlarini uyg'otish imkonini beradi.

“Til” so'zining asl ma'nosini O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasida keltirilgan ta'riflarga binoan ifodalaganimizda, u insonning o'zaro fikr almashinuvida muhim o'ringa ega bo'lgan aloqa vositasi; inson ongida aks etadigan borliqdagi hodisalarning nutq a'zolari yordamida yuzaga keladigan tovush belgilarining majmui va mazkur belgilar asosida paydo bo'ladigan so'z, gap, nutq va fikrlar to'plami. Tilning ijtimoiy hodisa sifatida insonlar o'rtasidagi zaruriy aloqa vositasi ekanligi qadimdan olim va mutafakkirlarning fikrlarida ta'kidlanib kelingan [8; 367-b.].

O'zbek tilshunos olimi M.Umarxo'jaev tilning jamiyatda tutgan o'rni va qo'llanish vazifalarini o'zining “Umumiy tilshunoslik” nomli ilmiy asarida “fikr va mulohazani shakllantiruvchi, kundalik muloqotni yuzaga keltiruvchi, insoniy va ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi, inson va atrof muhitdagi munosabatlarni o'zaro bog'lovchi, tarixiy va madaniy boyliklarni ajdodlardan-avlodlarga yetkazib berishda estetik vazifalarni bajaruvchi va insonning ichki dunyosini tasvirlovchi manbaidir” deb belgilab beradi [7; 7].

Tilshunos M. Umarxo'jaev tomonidan tilning jamiyatdagi o'rniga berilgan ta'rifi M. Saidova, U. Qo'zievlarning “Til – ko'p o'lchamli hodisa bo'lib, kishilik jamiyatida vujudga kelgan: u sistema ham, g'ayrisistema ham; u faoliyat ham, shu faoliyatning hosilasi ham; ma'no ham, modda ham; o'z-o'zidan tartibsiz taraqqiy etuvchi obyekt va tartibli, o'z-o'zini boshqaruvchi hodisa; u mustaqil va hosila jarayon” degan fikri bilan yanada aniqlashtirilgan [6; 9].

Nemis tilshunos olimi F.Humboldt madaniyat va tilning o'zaro zish bog'liqligini quyidagicha ta'kidlab o'tgan: "Til madaniyatdan tashqarida mavjud bo'la olmaydi. U ijtimoiy meros qilib olingan hayot tarzimizni belgilovchi amaliy ko'rinish va g'oyalar to'plamidan iborat" [3; 120].

Demak, til – millatning millat bo'lib shakllanishida eng muhim shartlardan biri bo'lib, el, millat va tilni bir-biridan ajratib o'rganish mumkin emas, chunki til millat tirikligi, uning yashab turganligi va faoliyat ko'rsatayotganligini asoslab beradi.

Madaniyatning taraqqiy etishi bilan eng muhim qonuniyatlar o'rganiladi. Shunday ekan, muayyan bir hududda yoki madaniyatda insonning muloqot malakasi va qobiliyati shakllanadi va rivojlanadi. Insonning muomalasi, madaniyati, yozma va og'zaki nutqning barcha ko'rinishlari orqali har bir xalq va millatning ma'naviy yetukligi bilan bog'liqlikda namoyon bo'ladi. Muloqot jarayonida insonning muomalasi uning tug'ilib o'sgan jamiyatga xos milliy va madaniy an'alariga ham aloqadordir.

Madaniyatning inson tarbiyasi bilan bog'liqligini E.M.Vereshagin, G.Kostomarovlar quyidagicha ta'rif beradi: "Madaniyat ijtimoiy hodisa sifatida muayyan odamlar jamoasi tomonidan to'plangan va to'planib kelinayotgan moddiy-ma'naviy qadriyatlar majmui, jamoa ijtimoiy faolligi mahsuli: u tarixiy genezisga ega va alohida shaxsning shakllanishida muhim rol o'ynaydi" [2; 18]. Madaniyatli bo'lish – amal qila olish demakdir. E.M.Vereshagin, G.Kostomarovlar tomonidan keltirilgan ta'rifining mohiyati E.V. Ilyenkovning "Madaniyatlilik bu –hayotga nisbatan passiv moslashishdir. Madaniy izlanishning yuksalishi, bu –tashqaridagini o'ziga qabul qila oladigan, lekin o'ziga xosligi bilan qarshilik ko'rsatadigan, o'zining dunyosini yaratish demakdir" kabi fikri bilan yanada teranglashadi [4; 86].

Shu jumladan, O'.Alewov, E.Meñlimuratova "madaniyat" tushunchasiga ta'rif berar ekan, uning inson tomonidan yaratilganligini va turli sohalari bilan aloqador bo'lgan har xil voqea va hodisalardan tashkil topganligini ta'kidlab o'tadi. Shuningdek, hech bir jamiyat madaniyatsiz yashay olmasligini, o'z fikr va mulohazalarini aniq va ravshan tarzda yetkazishida muhim bo'lgan aloqa til ham mavjud bo'lmasligiga e'tibor qaratadi [1; 10.].

Tilshunos olimlarning "til" va "madaniyat" tushunchalari nafaqat lingvistik xususiyati bo'yicha, shuningdek hayotiy jihatlari tomonidan ham o'zaro zich bog'liqligi haqida keltirilgan fikr va mulohazalaridan ma'lum bo'ladiki, til va madaniyat bir-biridan ajralmas bir butunlik bo'lib, bir-birining tarkibida rivojlanishi natijasida tilshunoslikda yangi lingvomadaniyatshunoslik sohasi juzaga keldi.

Ma'lumki, lingvomadaniyatshunoslikda til va madaniyat tadqiqot obyekti hisoblanib, o'zaro aloqada o'rganilishini taqozo etadi. V.A. Maslova lingvomadaniyatshunoslikning shakllanish tarixi yuzasidan chuqur izlanishlari davomida, til va madaniyatning o'zaro mushtaraklik, umumiylik jihatlarini e'tirof etib, ularning bir-bir bilan o'zaro aloqalarini quyidagicha ta'riflaydi:

- muloqot jarayonlari;
- inson lisoniy qobiliyatining shakllanishi (ontogenez);
- ijtimoiy shaxsning shakllanishi (filogenez) [5; 59].

Biz til va madaniyatning bir-biriga aloqador ekanligini, madaniyatning rivojlanish jihatlari haqida fikr yuritar ekanmiz, insonning jamiyatdagi ijodiy taraqqiyotida madaniyatning ta'siri yaqqol ko'zga tashlanadi. Shubhasiz, insonning o'z hayoti va faoliyati davomida erishgan yutuqlari uning moddiy va ma'naviy jihatdan yetuk bo'lishiga olib keladi.

Demak, til va madaniyatning o'zaro ta'sirini, bog'liqligini o'rganish asosida tilshunoslikda yangi lingvomadaniyatshunoslik yo'nalishi vujudga keldi. Tilda mustahkamlangan va ifoda etilgan xalq madaniyatining namoyon bo'lishini tadqiq qiluvchi lingvomadaniyatshunoslikni bugungi kunda tilshunoslikning yangi, mustaqil va jadal rivojlanuvchi yo'nalishi sifatida e'tirof etish mumkin. Shuningdek, lingvomadaniyatshunoslik inson va tilni madaniyat asosida o'rganadi. Buning natijasida madaniy ramzlarning o'rni, madaniy urf-odatlarining ahamiyati namoyon bo'ladi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, tilning paydo bo'lishi va taraqqiy etishi jamiyat rivoji bilan bog'liq ekanligini e'tirof etib o'tish joiz. Bundan kelib chiqib, jamiyatning taraqqiyoti o'sha tilda muloqot etuvchi millatning ma'naviy jihatdan yuksalishida, nutqiy malakasining ortishida alohida o'ringa ega.

References

1. Алеуов Ө., Меңлимуратова Э.А. Халықаралық мәденияттың түрлери, дүзилиси хәм мазмуны ҳаққында // Әжинияз атындағы НМПИ, Илим хәм жәмийет илимий-методикалық журнал. 2021, №1. – Б. 8-10.
2. Верещагин Е.М., Костомаров Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. Метод, руковод. -4-е изд., перераб. и доп.–М.: Русский язык, 1990. – С.18.
3. Гумбольдт В. Фон. Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1984.-С.193.

4. Ильенков Э.В. Философия и культура: Мыслители XX века. Ильенков. –М.: Наука, 1991. – С. 86
5. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М.: Академия, 2001. – С. 208.
6. Саидова М., Қўзиев У. Лингвокультурология (Услужбий қўлланма). Наманган, 2017. – Б. 125.
7. Умархўжаев М.Э. Умумий тилшунослик. – Андижон: АДТПИ, 2010. – Б. 84.
8. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. 8, Солнома-Тўйтепа. – Тошкент: “Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2004. – Б. 428.